

TA'LIMGGA OID MAVZULARNING O'ZBEKISTON MEDIA MAKONIDA YORITILISHI: AN'ANAVIY MATBUOT VA BLOGERLAR MISOLIDA

Zilola MADATOVA,
O'zJOKU magistranti,
zilolamadatova808@gmail.com,
ORCID: 0009-0002-9045-725X

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot ishida O'zbekiston media makonida ta'lim mavzularining yoritilish darajasi, shakli va mazmuni tahlil qilinadi. Tadqiqotda an'anaviy ommaviy axborot vositalari hamda yangi media — xususan, blogerlar faoliyatining ta'limga oid masalalarni yoritishdagi o'rni solishtirma asosda o'rganilgan. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning jadal rivojlanishi natijasida axborot iste'molchilari e'tibori an'anaviy matbuotdan bloglar, internet-nashrlar va video platformalarga siljiyotgani kuzatilmoqda. Shu bois ta'limga oid masalalarni yoritishda zamonaviy kommunikatsiya vositalarining roli yanada ortmoqda.

So'nggi yillarda raqamli axborot vositalarining tez sur'atlar bilan rivojlanishi ta'lim sohasi haqidagi ma'lumotlarni ommaga yetkazish uslublariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Tadqiqotda “Ma'rifat” gazetasi misolida an'anaviy matbuotning ta'limiy mavzularga yondashuvi o'rganilib, “Jalilov.qaydlar” (Komil Jalilov), “Xalq ta'limi info” (Ulug'bek Po'latov) kabi blogerlarning post va materiallari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: ta'lim jurnalistikasi, media makon, an'anaviy OAV, blogerlar, kontent tahlili, axborot siyosati, media savodxonlik.

Kirish

O'zbekiston taraqqiyotida ta'lim sohasi doimo ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib kelgan. Mustaqillikdan keyingi davrda mazkur sohani isloh qilish, uning sifat va samaradorligini oshirish davlat siyosatining markazida turdi. Shunga muvofiq, ta'lim mavzularining ommaviy axborot vositalarida yoritilishi nafaqat axborot tarqatish, balki keng jamoatchilikni ma'rifiy jarayonlarga jalb etish, islohotlar mohiyatini tushuntirish va ijtimoiy ongni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, so'nggi yillarda blogosfera ta'lim masalalarini keng yoritishda yangi imkoniyatlarni ochib berdi. An'anaviy matbuot – gazeta va jurnallar orqali berilayotgan materiallar bilan bir qatorda, blogerlar tomonidan yaratilayotgan kontent ham ijtimoiy fikr shakllanishida sezilarli o'rin egallamoqda. Shuning uchun an'anaviy matbuot va blogosfera o'rtasidagi o'zaro ta'sir, ta'limiy mavzularning mazmun va shakldagi farqlari ilmiy o'rganishni talab qiladi.

O'zbekiston media makonida ta'limiy mavzular an'anaviy matbuot orqali muntazam yoritilib boriladi. Xususan, ta'limga ixtisoslashtirilgan “Ma'rifat” gazetasi va asosan ta'limni yoritishda yetakchilik qilib kelayotgan bloglarda ta'limga oid mavzular, muammolar qanday aks etayotganini tahlil qilish, ularning yondashuvlari, uslubi va ijtimoiy ta'sirini aniqlash ham bugungi OAVlarining ta'sir kuchi va davlat islohotlariga qay darajada yo'l ochayotgani, muammolarning hal etilayotgani yoki etilmayotganini belgilashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda OAVda ta'lim masalalarining yoritilishi bo'yicha ayrim ilmiy maqolalar va tahliliy ishlanmalar mavjud bo'lsa-da, an'anaviy matbuot hamda bloglarning bu boradagi faoliyatini taqqoslovchi kompleks tadqiqotlar deyarli yo'q. Xorijiy ilmiy adabiyotlarda ta'limiy jurnalistika va media-ta'lim alohida yo'nalish sifatida keng o'rganilgan, ammo O'zbekiston sharoitida bu masala hanuz tadqiq etilayotgan yangi ilmiy yo'nalishlardan biridir. Shu bois mazkur maqola mavzuning dolzarbligi va ilmiy-amaliy ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Natija va mulohazalar

Hozirgi davrda ta'lim sohasi jamiyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri sifatida davlat siyosati va ijtimoiy hayotning markaziy yo'nalishiga aylanib bormoqda. Ta'lim masalalarining ommaviy axborot vositalarida yoritilishi esa aholining ushbu sohadagi islohotlarni qabul qilishi va ularga faol munosabat bildirishida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun ta'lim mavzularining media maydonda qanday, qaysi uslubda va qanday yondashuvda yoritilayotgani masalasi dolzarb ilmiy muammolardan biridir.

Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik ongini shakllantirishda “kun tartibini belgilovchi” (agenda-setting) kuch sifatida e'tirof etiladi. McCombs va Shaw (1972) ta'kidlaganidek, OAV jamiyat e'tiborini muayyan masalaga yo'naltirish orqali uning ahamiyatini oshiradi. Lippmann (1922) esa “omma voqelikni bevosita emas, balki OAV yaratgan tasvirlar orqali idrok etadi” degan g'oyani ilgari surgan. Shu nuqtai nazardan, ta'lim mavzularining OAVda qanday ifodalanishi jamiyatda ta'lim tizimiga nisbatan shakllanayotgan tasavvurlar va ijtimoiy fikrga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Abramovskih (2017) tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, bosma OAV ta'lim sohasini tizimli yoritishda sustkashlik qilmoqda, bu esa yangi media – blog va ijtimoiy tarmoqlarda faol muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Shuningdek, Hechinger Institute (2021) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo miqyosida ta'lim mavzularini chuqur tahlil qiluvchi bloglar va mustaqil jurnalistlar an'anaviy OAV bo'shliqlarini to'ldirishda muhim rol o'ynamoqda.

O'zbekiston misolida esa “Ma'rifat”, “Xalq so'zi”, “Yangi O'zbekiston” kabi gazetalarda ta'limga oid materiallar rasmiy va ma'lumotga yo'naltirilgan bo'lsa, blogerlar asosan shaxsiy tajriba, tanqid va tahlilga urg'u berishadi. Bu esa ikki axborot manbasi o'rtasida yondashuv farqini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, “Ma'rifat” gazetasi o'qituvchi va pedagoglar uchun mo'ljallangan nashr sifatida ta'lim sohasidagi dolzarb masalalarni tizimli yoritib, ijtimoiy muhokama maydoniga aylangan. Bugungi kunda esa ijtimoiy tarmoqlar va blog platformalari ushbu

jarayonning yangi bosqichiga sabab bo'lmoqda, bunda axborot iste'molchilari endi faqat o'quvchi emas, balki faol ishtirokchiga aylangan.

1. An'anaviy matbuotda ta'lim masalalarining yoritilishi

An'anaviy OAV, xususan, “Ma'rifat” gazetasi sahifalarida ta'lim tizimidagi islohotlar, o'qituvchilar faoliyati, tizimdagi muammolar va ularning yechimi bilan bog'liq taklif va mulohazalarni o'z ichiga olgan maqolalar, fan va metodikadagi yangiliklar muntazam yoritib boriladi. Gazetaning maqsadi – ta'lim jarayonlarini keng yoritish, o'qituvchilarga metodik, kasbiy jihatdan ko'makchi bo'lishdan iborat.

Gazeta dastlab 1931-yil 4-iyulda “Madaniy inqilob” nomi bilan chiqqan. 1938-yil 25-yanvardan “O'qituvchilar gazetasi” nomi bilan, 1991-yil iyuldan “Ma'rifat” nomida chiqadi. 1941-yil 1-iyuldan 1946-yil 9-martgacha vaqtincha o'z faoliyatini to'xtatgan. Bugungi kunda “Ma'rifat” gazetasi mamlakatdagi ta'lim tizimini yoritishga ixtisoslashgan nashr hisoblanadi.

Xususan, gazetaning oxirgi 2 yilda chop etilgan sonlarini tahlil qiladigan bo'lsak, unda ta'lim-tarbiyaga oid muammolar ochiqlik bilan tahlil qilinganini kuzatish mumkin.

Tahlillar natijasida biz, “Ma'rifat” gazetasida chop etilgan maqolalarni mazmunan asosan 7 yo'nalishda tasnifladik:

1. Islohotlar va davlat siyosati (mamlakat ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan yangilik va islohotlar, qonun va farmon, qarorlar ijrosi natijasida amalga oshirilayotgan ishlar yoritilgan).

2. Sohadagi muammolar, mojaroli vaziyatlarning yoritilishi.

3. Tarbiyaviy-ma'naviy masalalar tahlil etilgan maqolalar.

4. Metodik-tajriba almashish (pedagogik innovatsiyalar, ilg'or o'qituvchilar tajribasi, metodik maqolalar, dars ishlanmalari, tavsiyalar).

5. O'qituvchilar ijodi.

6. Ijtimoiy-siyosiy mavzudagi materiallar.

7. Faxriy pedagoglar, ustozlar, olimlar haqida ocherk va esselar.

Gazeta materiallari ko'proq tahliliy uslubda yoziladi, nashr haftada 1 marta chop etilishi inobatga olinib, asosan unda tanqidiy-tahliliy, publistitik va badiiy uslubdagi maqolalar o'rin oladi. Informatsion va davriy jihatdan o'z dolzarbligini tez yo'qotadigan materiallar gazetaning elektron saytida nashr etiladi.

Gazetada chop etilayotgan materiallarning asosiy qismini ta'lim sohasiga oid tahliliy va tanqidiy maqolalar tashkil etadi. Bu jihatdan “Ma'rifat” gazetasi nafaqat axborot yetkazuvchi, balki ta'lim siyosatini shakllantirishga xizmat qiluvchi jamoatchilik minbariga aylanganini ko'rish mumkin.

Mazkur nashrda e'lon qilinayotgan maqolalar mualliflari faqatgina gazeta jurnalistlari bilan cheklanmaydi. Unda olimlar, pedagoglar, ta'lim tizimi mutaxassislari, talaba-yoshlar hamda bevosita ta'lim jarayonining ishtirokchilari muntazam ravishda o'z fikr-mulohazalarini bildiradilar. Bu holat “Ma'rifat” gazetasining ochiqlik va ko'p ovozlilik tamoyillariga amal qilayotganidan dalolat beradi.

Gazeta sahifalarida chop etilgan maqolalarda ta'lim sohasidagi mavjud kamchiliklar ochiq tahlil qilinadi, muammolarning sabab va oqibatlari ko'rsatilib, ularni bartaraf etish bo'yicha aniq takliflar bildiriladi. Shu tarzda “Ma'rifat” nafaqat tanqidiy fikr bildirish, balki takliflar asosida ijobiy o'zgarishlarga turtki bo'lish vazifasini ham bajarmoqda.

Masalan, **Islohotlar va davlatning ta'lim siyosatiga oid maqolalarga** “Prezident iqtidorli farzandlari yoshlar orzulariga qanot bo'ladi” (Avlayeva, 2025), “O'zbekistonda oliy ta'lim: kecha, bugun va ertaga” (Yangiboyeva, 2025), “Xalqaro MELQO: O'zbekistonda maktabgacha ta'lim sifati qanday?” (Mahmudova, 2025), “Menejerlik salohiyatiga ega rahbarlar: ta'lim muassasasida nimalarni o'zgartira oladi?” (Avlayeva, 2024) kabilarni misol keltirish mumkin.

Sohadagi muammolar, mojaroli vaziyatlarning yoritilgan talaygina maqolalar esa faqatgina gazeta jurnalistlari tomonidan emas, balki olimlar, pedagoglar, talabalar tomonidam ham yoziladi. “Mas'ullar nega va'dalarini bajarmadi?”

(Mahmudova, 2025), “Dissertatsiyalar amaliyotdan uzilib qolmoqda!” (Odilova, 2025), “O‘qituvchi nega hamon obro‘li shaxsga aylana olmadi?” (Jo‘rayev, 2025), Masalliq zo‘r – lekin oshpaz g‘o‘r! Yoxud o‘zbekistonlik o‘quvchilarning bilimlari bu qadar pastligiga sabab nima? (G‘aniyev, 2025), “Arzimni aytdim bodi sabog‘a yoxud o‘quvchilar qo‘llarini yuvishi uchun sharoit yetarlimi?” (Sharipov, 2025), Ta‘lim va energetika: ikki sohaning uzviy bog‘liqligi nimada? (Yo‘ldoshov, 2024), “Keksa o‘zbek nidolari” (Kamolov, 2024) kabi maqolalar shular jumlasidandir.

2. Blogerlar faoliyatida ta'lim mavzularining yoritilishi

So‘nggi yillarda O‘zbekiston media makonida blogerlik faoliyati sezilarli darajada faollashdi. Xususan, o‘z platformalarida ta‘lim tizimini yoritishga e‘tibor qaratayotgan bloglar ham ko‘pchilikni tashkil etadi. Xususan, Xushnudbek.uz, Isroil Tillaboyev blogi, Jalilov.qaydlar, Xalq ta‘limi info/Ulug‘bek Po‘latov kabi bloglar shular jumlasidan. Ushbu bloglar auditoriyaga ta‘limga oid yangiliklar yoki ta‘limga oid yangi chiqqan farmon va qarorlar mazmunini qisqa va sodda usulda yetkazishda yetakchilik qiladi. Bu funksiyadan tashqari mavjud muammolarni olib chiqish kabi dolzarb masalalarni tezkor yoritish bilan ajralib turadi.

Komil Jalilovning postlarida ko‘proq darsliklar bilan bog‘liq muammolar, o‘qituvchi maqomi, o‘qituvchilarning mehnat sharoitlari, ta‘lim tizimidagi adolatsizliklar, imtihon jarayonlari va korrupsiya muammolari haqida ochiqchasiga fikr yuritiladi. U o‘z chiqishlarida faktlarga asoslanish, muammoni real voqealar misolida ko‘rsatish, shuningdek, xalq bilan bevosita muloqot qilish orqali auditoriya ishonchini qozongan.

Ulug‘bek Po‘latov esa ta‘limdagi yangiliklarni yoritishda axborotning tezkorligi, ijtimoiy tarmoqlarning interaktiv imkoniyatlari va vizual materiallar orqali ta‘sirchanlikni oshirish usullaridan samarali foydalanadi. U o‘z postlarida davlat siyosatida amalga oshirilayotgan islohotlarga tahliliy yondashadi va jamiyatdagi turli qarashlarni muvozanatlashtirishga intiladi.

Blogerlarning bunday faoliyati ta'lim mavzularining ommaviylik va ochiqlik darajasini oshirish, yoshlar orasida muhokama madaniyatini shakllantirish, hamda axborot olish tezligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, ularning ayrim chiqishlarida jurnalistik standartlar, faktlarni tekshirish va obyektivlik mezonlari yetarlicha ta'minlanmagani ham kuzatiladi.

Tadqiqotchi Karimova (2023) ta'kidlaganidek, “Bloggerlik faoliyati an'anaviy jurnalistikani to'ldiruvchi emas, balki undagi bo'shliqlarni to'ldiruvchi omil sifatida qaralmoqda.” Bu fikr O'zbekiston media makonida ta'lim mavzularining turli kommunikativ platformalarda yoritilishini tahlil qilishda ayniqsa dolzarbdir.

Xulosa

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston media makonida ta'lim masalalarining yoritilishi an'anaviy matbuot va yangi media (bloggerlik faoliyati) orqali o'ziga xos xil format va mazmun-mundarijada amalga oshirilmoqda. Har ikkala yo'nalish o'z funksiyasi, auditoriyasi va ta'sir doirasi jihatidan farq qilsa-da, ularning umumiy maqsadi – ta'lim tizimining dolzarb muammolarini keng jamoatchilikka yetkazish hamda muhokama maydonini shakllantirishdan iboratdir.

“Ma'rifat” gazetasining tahliliy materiallarini o'rganish shuni ko'rsatdiki, nashr sahifalarida ta'lim tizimining barcha bosqichlariga oid masalalar yoritilgan. Jumladan, darsliklar sifati va mazmuni, o'qituvchi mavqeini oshirish, pedagoglarga imtiyozlar berish, ta'lim sifati va monitoring tizimining samaradorligi kabi muammolar atroflicha tahlil qilinib, ularni hal etish bo'yicha takliflar ilgari surilgan. Maqolalarda faqat tanqidiy yondashuv emas, balki konstruktiv fikrlar, pedagogik tajriba va ilmiy asoslangan tahlillar ustuvorlik kasb etadi. Bu jihatdan gazeta ta'lim tizimini rivojlantirish, ijtimoiy ongni shakllantirish hamda davlat siyosatining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi axborot maydoni vazifasini bajaradi.

Bloggerlar faoliyatida esa ta'lim mavzulari tezkorlik, emotsional ta'sirchanlik va shaxsiy yondashuv bilan yoritiladi. Ularning chiqishlarida o'qituvchilarning ijtimoiy muammolari, o'quvchilarning huquqlari, oliy ta'limga kirish tizimidagi

kamchiliklar kabi masalalar keng ommaga yetkaziladi. Biroq blogerlar faoliyatida ayrim hollarda axborotning chuqur tahlil qilinmasligi, faktlarning yetarlicha tekshirilmasligi kabi kamchiliklar ham kuzatiladi. Shunga qaramay, ularning faoliyati jamiyatda ta'limga e'tiborni oshirish, fuqarolik faolligini kuchaytirish va muammolarga tezkor javob topish imkonini bermoqda.

Umuman olganda, ta'limga oid mavzularning O'zbekiston media makonida yoritilishi so'nggi yillarda sezilarli darajada faollashgan bo'lib, bu jarayon axborot siyosatining ochiqligi, jurnalistik tahlilning chuqurlashuvi va jamoatchilik fikrining erkin shakllanishiga xizmat qilmoqda.

Takliflar:

- An'anaviy matbuot va blogerlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish lozim. Bu orqali tahliliy chuqurlik va tezkorlik uyg'unlashib, ta'lim muammolari yanada to'liq va obyektiv yoritiladi.

- “Ma'rifat” gazetasi va boshqa ixtisoslashgan nashrlar materiallarida interaktivlik va raqamli kommunikatsiya usullarini joriy etish tavsiya etiladi.

- Blogerlar faoliyatini media savodxonlik va faktcheking asosida rivojlantirish zarur, chunki bu ularning ta'sirini yanada ishonchli va konstruktiv qiladi.

- Ta'lim sohasidagi muammolarni yoritishda ilmiy yondashuvni kengroq qo'llash, sohaga oid mutaxassislar fikrini jalb etish, tahlilni ma'lumotlarga asoslash muhimdir.

- Davlat idoralari, OAV va blogerlar o'rtasida ta'lim siyosatini ochiqlik bilan muhokama qilishga qaratilgan onlayn platforma va forumlarni yo'lga qo'yish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

Abdullayeva, D. (2023). O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ta'lim siyosatining yoritilishi. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.

Abramovskih, T. (2017). Sovremennaya rossiyskaya pechat o problemakh obrazovaniya. Moskva: RGGU.

- Hechinger Institute. (2021). *The State of Education Journalism*. New York: Columbia University.
- Jo'rayev, S. (2022). *Ta'lim tizimidagi islohotlar va ularning ijtimoiy-siyosiy asoslari*. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
- Komilov, J. (2024). *O'zbekiston axborot makonida blogerlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari*. Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti.
- Lippmann, W. (1922). *Public Opinion*. New York: Harcourt, Brace & Co.
- Ma'rifat gazetasi. (2024, 12-may). Darsliklar sifati va ularni yangilash zarurati. *Ma'rifat*, №20 (8045), 3-bet.
- Ma'rifat gazetasi. (2024, 19 iyun). O'qituvchi mavqeini oshirish — ta'lim sifatining asosi. *Ma'rifat*, №25 (8050), 2-bet.
- Ma'rifat gazetasi. (2025, 4 fevral). Ta'limdagi muammolar va ularning yechimlari haqida fikrlar. *Ma'rifat*, №5 (8078), 4-bet.
- McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176–187.
- Qodirova, M. (2021). Ommaviy axborot vositalari va ta'lim: zamonaviy yondashuvlar. *O'zbekiston Matbuoti jurnali*, 4(12), 45–52.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi. (2023). *O'zbekiston ommaviy axborot vositalari rivojining dolzarb masalalari*. Toshkent: AOKA nashriyoti.

COVERAGE OF EDUCATIONAL TOPICS IN UZBEKISTAN'S MEDIA LANDSCAPE: A COMPARISON OF TRADITIONAL PRESS AND BLOGGERS

Abstarct. This thesis examines how educational topics are covered in Uzbekistan's media space, focusing on both traditional print journalism and modern blogging platforms. In recent years, the rapid growth of digital media has

significantly influenced the ways educational content is presented to the public. The study analyzes the coverage of educational issues in the newspaper *Ma'rifat* and compares it with the approaches used by popular bloggers such as Komil Jalilov and Ulug'bek Po'latov.

The findings show that traditional media tend to report on education through formal and institutional perspectives, while bloggers often use critical, problem-based, and interactive methods of communication. The thesis explores how these differences affect the audience's perception and understanding of educational issues.

It concludes that strengthening collaboration between journalists and bloggers, promoting media literacy, and encouraging analytical approaches to covering education can enhance the quality and impact of educational reporting in Uzbekistan's media environment.

Keywords: educational journalism, media space, traditional media, bloggers, content analysis, media literacy, information policy

ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ И БЛОГЕРОВ

Аннотация. В данной работе рассматривается освещение образовательных тем в медиапространстве Узбекистана, в частности, на примере традиционной печатной прессы и блогосферы. В последние годы стремительное развитие цифровых средств массовой информации существенно повлияло на формы и методы подачи образовательного контента. В исследовании проанализированы материалы газеты «*Ma'rifat*» и сопоставлены с публикациями популярных блогеров — Комила Жалилова и Улугбека Пулатова.

Результаты анализа показывают, что традиционные СМИ освещают вопросы образования преимущественно в официально-институциональном ключе, тогда как блогеры прибегают к более критическому, проблемно-ориентированному и интерактивному подходу. В работе рассматривается влияние этих различий на восприятие и отношение аудитории к образовательной тематике.

В заключение подчеркивается необходимость укрепления сотрудничества между журналистами и блогерами, повышения уровня медиаграмотности и развития аналитического подхода к освещению проблем образования.

Ключевые слова: образовательная журналистика, медиaprостранство, традиционные СМИ, блогеры, контент-анализ, медиаграмотность, информационная политика